

PREÇO RELATIVO E A COMPETITIVIDADE EXTERNA NA INDÚSTRIA DE AUTOS

Gabriel de Melo Cândido da Silva ¹

Ana Paula da Costa Lima²

Isabel Lausanne Fontgalland³

Resumo

Este trabalho tem o intuito de fazer uma análise econômica dos impactos que tem o preço relativo na competitividade de uma indústria, com o propósito de mostrar a importância do seu cálculo e os impactos diretos ou negativos à indústria em questão. Para isso, verificou-se o comportamento dos agentes econômicos tendo por condição o Preço Paridade de Compra da Moeda.

Palavras-Chaves: Economia. Moeda. Indústria.

Abstract

The purpose of this paper is to carry out an economic analysis of the impact of relative prices on the competitiveness of an industry, with the aim of showing the importance of calculating them and the direct or negative impacts on the industry in question. To this end, the behavior of economic agents was verified under the condition of the Currency Purchasing Parity Price.

Keywords: Economy. Currency. Industry.

Introdução

Devido as variáveis em economia serem determinadas por comportamentos factuais, tem-se um problema recorrente com os grandes números de observações. Um dos exemplos que iremos explorar neste estudo é de que o preço relativos afetam o comportamento dos agentes econômicos via de regra pela oferta de bens sem substitutos próximos.

No ano de 2015, houve um aumento no preço de um determinado carro popular fabricado no Brasil, levando inicialmente a uma redução no preço dos carros já produzidos. Disso, acarretou uma retenção da produção para aumentar o número de matrizes e assim pode-se oferecer mais carros.

Para resolver esse problema, entra em cena o comércio exterior tendo um fator de redução implicador para no preço relativo dos carros, dado pela relação entre o preço no país e no restante do mundo: conhecida também por PPC (Paridade de poder de compra da moeda). Isso, possibilita demonstrar que a competitividade relativa a um momento inicial tem por condicionante uma moeda isenta de adversidades como base de comparação. Analisar esses dados de maneira individual (Brasil) pode dar respostas

¹Graduando em Engenharia da Produção. UFCG/CCT, Campina Grande, Paraíba, e-mail: isgabrielmelo@icloud.com.

²Graduanda em Engenharia da Produção. UFCG/CCT, Campina Grande, Paraíba, e-mail: apcosta95@gmail.com

³Doutora em Economia. Professora de Economia e Engenharia da Produção. Coordenadora do LAPEA/CH/UFC, email: lausannef@yahoo.fr

insatisfatórias, mas se a esses números se acrescentam evidências de baixo crescimento das exportações e se isso vem ocorrendo por um período prolongado, gerando um déficit comercial em níveis superiores ao desejados, ou ao menos menores do que seria razoável tentar financiar externamente, então, não há dúvidas de que o problema é de competitividade externa.

Metodologia

Foi feita em uma análise comparativa das taxas de câmbio e paridade do poder compra onde na tabela I será feita uma análise entre o dólar e o Euro e na segunda revela entre o Real e o Dólar.

Resultados e Discussões

Conforme mostrado no Gráfico I, verificamos a paridade econômica entre a moeda americana e a europeia. Podemos perceber que para uma indústria americana comprar ou vender para Europa, sua moeda estaria em desvalorização.

No Gráfico 2, temos a comparação Brasil e Estados Unidos, embora a disparidade tenha diminuído ao longo do tempo a moeda americana e bastante superior ainda a moeda brasileira, com isso para uma indústria brasileira na comercialização com a americana sua moeda tem menos poder de barganha.

Tendo em vista que a partir do momento que a sua moeda possui um poder de compra inferior a sua concorrente ou compradora ela sai em desvantagem tanto para compra e venda, tendo que ser feita uma análise criteriosa para saber o momento de produzir a quantidade ideal para que não tenha estoque e nem prejuízo.

4. Conclusões

Com base nas análises, concluiu-se que em economia nada deve ser afirmado antes de se passar por uma série de análises, pois uma variante sozinha não é responsável sozinha tanto para o crescimento quanto o decréscimo, e no caso específico se uma indústria preferir segurar sua produção em momento de aumento de preço, em primeiro momento pode ser positivo, mas a longo prazo pode ser desastroso.

5. Referência Bibliográfica

Mansur, Livia (2015) "o quanto o dólar afetou nosso poder de compra", 20 de janeiro de 2015, Pagina consultada em 25 de abril de 2016. <<http://m.infomoney.com.br/blogs/investimentos-bem-pensados/post/3818331/quanto-alta-dolar-afetou-nosso-poder-compra>>

Cartola , agência de conteúdo internacional (2013) "Entenda como e calculada a paridade do poder de compra " novembro de 2013, Pagina consultada 24 de abril de 2016. <<http://economia.terra.com.br/operacoes-cambiais/pessoa-fisica/entenda-como-e-calculada-a-paridade-de-poder-de-compra,05b62ebe54082410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>>

Almonacid, Rubens; Scrimini, Gabriela "Preços relativos e competitividade externa" Revista de economia política. Vol 17 - 66 (1997)

Fontgalland,Isabel(S.d) , Estruturas de mercado e tipos de concorrências, S.I.:S.e